

STRATEGIE DI MARKETING PER LA CARNE OVINA

CATENA DEL VALORE DELLA CARNE

1. Pecore Merino a Finca Las Albaidas, Córdoba 2. Transumanza di pecore Las Albaidas, Córdoba
3. Didascalia della foto Localizzazione e monitoraggio degli animali di lasalbaidas.es. Informazioni fornite al consumatore finale. 4. Dispositivo di localizzazione GPS

IL COSA E IL PERCHÉ:

Il consumo di carne ovina in Spagna è caratterizzato da una tendenza al ribasso ed è strettamente legato alle festività e alle celebrazioni natalizie. Il calo dei consumi, dovuto ai cambiamenti nelle abitudini alimentari o alla concorrenza sul mercato con altre carni più economiche, ha portato all'adozione di una strategia per differenziare la sua produzione nel caso della "Ganadería las Albaidas", un allevamento di pecore di razza Merino situato vicino alla città di Córdoba e nelle zone circostanti. Questa strategia, attraverso un QR code, incluso nella confezione, consente di mostrare al consumatore il modo in cui gli agnelli, crescono al pascolo in allevamenti estensivi e liberi.

AFFRONTARE LE SFIDE

Come mantenere un sistema zootecnico sostenibile in un ambiente periurbano?

La razza ovina Merino è allevata in un sistema estensivo, che prevede il pascolo in montagna, nelle aree periurbane, negli uliveti biologici e la somministrazione delle stoppie provenienti dalle colture della vicina campagna di Córdoba. Questa gestione è possibile grazie alla pratica della transumanza, che ha permesso di aumentare l'uso di pascoli all'aperto rispetto al pascolo in stalla. La qualità nutritiva così ottenuta si traduce in qualità organolettiche delle carni. Inoltre, il pascolo in transumanza aumenta il benessere degli animali, che pascolano liberamente per la maggior parte dell'anno e contribuisce al mantenimento e miglioramento di uno dei "polmoni verdi" della città.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave: Consumo, pecore Merino, carne, catena del valore, strategia, differenziazione, transumanza

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Vantaggi della differenziazione nel settore

Il marketing avviene attraverso una piattaforma online. L'aspetto davvero innovativo di questo sistema è nell'etichettatura del prodotto, che attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la certificazione della tracciabilità con metodi blockchain e cattlechain, basati sulla tecnologia GPS, permette al consumatore finale di trovare sull'etichetta stessa, informazioni attendibili sul modo in cui gli animali vengono allevati, comprese le mappe delle aree pascolate, i tipi di recinzione, il tempo trascorso dalle madri nei prati, le immagini del pascolo in tempo reale, tra gli altri. Tutto questo, migliora la percezione della qualità delle carni e contribuisce alla fidelizzazione del cliente. Il sistema di certificazione della tracciabilità, insieme alla vendita diretta da parte dei produttori, permette di mantenere il controllo del processo di commercializzazione fino al consumatore finale, tenendo conto anche dei valori ambientali generati durante il processo produttivo. Questo sistema viene mantenuto grazie al fatto che il prezzo del prodotto di questo canale corto è più resistente alle fluttuazioni del mercato e rappresenta un aumento del valore del prodotto finale rispetto a quello commercializzato attraverso i canali di marketing tradizionali. La certificazione di tracciabilità tramite GPS permette di avere una conoscenza più approfondita del prodotto consumato, ampliando così il raggio d'azione. Inoltre, dal punto di vista del produttore, ciò significa anche diversificazione del canale di vendita.

IN EVIDENZA:

- **Il marketing online, unito all'applicazione delle nuove tecnologie per la certificazione della tracciabilità con metodi blockchain e cattlechain, basati sulla tecnologia GPS, permette al consumatore finale di trovare tutte le informazioni sull'etichetta stessa e sulla tracciabilità degli ovini.**
- **La tecnologia GPS permette di risalire all'origine e alle condizioni di produzione della carne ovina, migliorando così la percezione della qualità e contribuendo alla fidelizzazione del cliente.**
- **La pratica della transumanza ha permesso di aumentare il consumo di pascolo da parte della mandria rispetto al pascolo.**

Bestiame dell'azienda agricola Albaidas - transumanza

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.